

MAHALLIY PEDAGOGIKADA BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHILARINING KASBIY TARJIMA KOMPETENSIYASINI TAHLIL QILISH

Aytimova M.

Qoraqalpoq davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15083142>

Mamlakatimizda ingliz tili jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, yosh mutaxassislar uchun u nafaqat shaxsiy, balki professional muloqot vositasi sifatida ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta'lim jarayonlarining globallashuvi va xalqaro hamkorlikning ortib borishi natijasida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari uchun professional tarjima malakasini rivojlantirish zarurati ortib bormoqda.

Bugungi kunda o'qituvchilarga qo'yilayotgan talablar nafaqat yuqori til bilimiga, balki matnning lingvistik, madaniy va kontekstual jihatlarini to'g'ri sharhlash hamda tarjima qilish qobiliyatiga ega bo'lishni ham talab etadi. Shu munosabat bilan O'zbekistonda davlat tili siyosati nafaqat milliy tilni rivojlantirish, balki xorijiy tillarni o'rganish imkoniyatlarini kengaytirishga ham yo'naltirilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida xorijiy tillarni chuqur o'rganishga alohida e'tibor qaratilgan[1].

Chet tili umumta'lim fani sifatida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga o'z hissasini qo'shishi mumkin va kerak. Talabalarning ijodiy qobiliyatlari uchun katta ta'lim, tarbiya va rivojlanish salohiyatiga ega bo'lgan chet tili uni o'rganishning amaliy maqsadiga erishish jarayonida, ya'ni talaba chet tilini kommunikativ va kognitiv o'rganish jarayonidagina amalga oshirishi mumkin.

Pedagogik tadqiqotlarda ham mahalliy, ham xorijiy pedagogikada professional tarjima malakasini rivojlantirish muammosi muhim o'rin tutadi. Ilmiy ishlarni tahlil qilish bo'lajak o'qituvchilarda tarjima malakasini rivojlantirishning asosiy nazariy yondashuvlari, uslubiy asoslari va amaliy jihatlarini aniqlash imkonini beradi.

Zamonaviy pedagogika fani kasb-hunar ta'limini modernizatsiya qilish yo'llarini izlamoqda. Shu bilan birga, ushbu yo'nalishni rivojlantirishning jahon tajribasini hisobga olishga katta ahamiyat beriladi, chunki kasb-hunar ta'limi sohasida sifatni oshirish muammosini hal qilish bilim almashishni, metabilimlarni rivojlantirishni ta'minlashni talab qiladi.

O'zbek pedagogikasi sharoitida tarjima kompetensiyasini shakllantirishga ham katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasining zamonaviy ta'lim

tizimi xalqaro ta'lim hamjamiyatiga integratsiyalashuvga yo'naltirilgan bo'lib, bu chet tillarni o'qitishning an'anaviy yondashuvlarini qayta ko'rib chiqish va moslashtirish, jumladan, bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari orasidan tarjimonlar tayyorlash zarurligini taqozo etadi. Respublikamizda so'ngi yillarda oliy ta'lim mazmuni va bo'lajak o'qituvchilarni madaniyatlararo kompetensiyasini media - matnlar yordamida takomillashtirish oliy pedagogik ta'limga raqamli texnologiyalarni joriy etish, zamonaviy axborot kommunikatsiya va ta'lim texnologiyalarining o'zaro integrativligini ta'minlash hamda pedagog kadrlarning kasbiy - innovatsion mahoratini media matnlar vrsitasida uzluksiz rivojlantirib borishning me'yoriy asoslari yaratilmoqda "Ilmiy - tadqiqot va innovatsiya faoliyatni rag'batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish, oliy o'quv yurtlari va ilmiy - tadqiqot institutlari huzurida ixtisoslashtirilgan ilmiy-eksperimental laboratoriyalar, yuqori texnologiya markazlari va texnoparklarni tashkil etish"[2] ustivor yo'nalish sifatida belgilangan, natijada bo'lajak o'qituvchilarni madaniyatlararo kompetensiyasini media-matnlar yordamida takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari yanada ortadi.

O'zbekiston ko'p madaniyatli va ko'p tilli an'anaga ega mamlakat bo'lib, tarjima sohasida mutaxassislar tayyorlash uchun noyob imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu ta'lim jarayonida til holatlarining xilma-xilligini hisobga olish imkoniyati bilan bog'liq. O'zbek tadqiqotchilarining ta'kidlashicha, tarjimon tayyorlashning muhim jihati milliy madaniyat va uning xususiyatlarini bilish tarjima jarayonida madaniy ma'nolarni yanada to'g'ri yetkazishga xizmat qiladi.

XX asr o'zbek yozuvchilaridan Cho'lpon, G'afur G'ulom, Oybek, Abdulla Qahhor, Mirtemir, Shayxzoda, Mirzakalon Ismoilij, Askad Muxtor, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Muhammad Ali va boshqalar tarjima sohasida ham samarali ijod qilganlar. Badiiy tarjima sohasida M.Osim, N. Alimuhamedov, Sh. Shomuhamedov, K. Qaxdorova, O. Sharopov, Sh. Tolipov, V. Ro'zimatov, Q. Mirmuhamedov, A. Rashidov, M. Hakimov, I. G'afurov, M. Mirzoidov, g'. To'rabekov, T. Alimov va boshqalar professional tarjimon sifatida tanilganlar. O'zbek tilida ilmiy-texnikaviy, ijtimoiy siyosiy adabiyotlar tarjimachiligida ham katta yutuqlarga erishilgan. Bunda R.Abduraxdyunov, V.Rahimov, A.Shomahmudov, Z.Tincherova kabi tarjimonlarning hissasi katta.

A.Saidov kabi olimlarning ishlariga ko'ra, ta'lim jarayoniga yangi texnologiya va yondashuvlarni, jumladan, multimedia vositalaridan foydalanish, ikki tilli tarjima amaliyoti va o'zaro hamkorlikni joriy etishga katta e'tibor qaratilmoqda[3].

M.M. Sayfullaeva va Sh.B. Gaipovlarning tadqiqotlari bo'lajak ingliz tili o'qituvchilariga tarjima mahoratini o'rgatishning samarali usullarini o'rganishga bag'ishlangan. Ular asl matnlar bilan ishlash, ikki tilli vazifalar va rolli o'yinlar kabi amaliy tarjima faoliyatini o'z ichiga olgan kontekstli, interfaol usullardan foydalanish muhimligini ta'kidlaydilar.

Mahalliy pedagoglar o'qitishda milliy-madaniy jihatni integratsiyalashuviga katta e'tibor qaratadilar. Masalan, A.A. Matkarimova bo'lajak o'qituvchilarning madaniyatlararo kompetensiyasini rivojlantirish muhimligini, bu esa tarjima mahoratini rivojlantirish bilan chambarchas bog'liqligini ta'kidlaydi. O'zbek va ingliz tillarining etno-o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda tarjimalarni o'qitishga alohida e'tibor qaratadi.

F.N. Abdulazizova asarlarida taqdim etilgan zamonaviy yondashuvlar tarjima mahoratini o'rgatishda har hil texnologiyalardan foydalanishga qaratilgan. Elektron manbalar, jumladan, atamalar ma'lumotlar bazalari, tarjima ilovalari va onlayn korporatsiyalar tarjima ko'nikmalarini yaxshilashga va umumiy kasbiy malakani oshirishga yordam beradi.

J.A. Rahimov tadqiqotlari tarjimini o'qitishda lingvistik va madaniy jihatlarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish zarurligini ko'rsatadi. Bu ingliz va o'zbek tillari madaniyatiga an'anaviy tarzda xos bo'lgan idioma, metafora, maqollarni o'rganishni o'z ichiga oladi, bu esa o'quvchilarga har ikki tilda ma'nolarni to'g'ri talqin qilish va yetkazishda yordam beradi.

A.V. Bolobolovanning (universitetlarning gumanitar-tabiiy fanlar fakulteti talabalari va o'qituvchilari uchun) qo'llanmasida talabalar o'rtasida ushbu kompetensiyaning rivojlanish darajasi o'rganilib, talabalarda ushbu kompetensiyani shakllantirishning nazariy asoslari ishlab chiqilgan. Qo'llanma talabalarning kommunikativ kompetensiyasining rivojlanish darajasini ta'minlaydi. Universitet talabalarining ushbu kompetensiyasining hozirgi holati tahlili berilgan. Talabalarda o'rganilayotgan kompetensiyani rivojlantirishning psixologik va pedagogik asoslari belgilanadi. Universitet talabalarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishning nazariy asoslari - bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi belgilanadi. Talabalar kommunikativ kompetensiya muammolari bilan tanishadilar[4, 67-b].

Muallif kasbiy bilimlar tizimida kommunikativ bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish va rivojlantirish imkoniyatlarini ochib beradi. Turli xil vositalar qo'llaniladi: didaktik, psixologik, lingvistik, ijtimoiy-madaniy va uslubiy. Adabiyotga - ilmiy, badiiy, turli xil axborot materiallariga murojaat qilish, aloqa (hamkasblar bilan) bilan bog'lanish ko'zda tutilgan. Axborot-

kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish. Muayyan muloqot etikasi talabi bilan bo'lajak mutaxassisning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish tizimi va uni shakllantirish texnologiyasi yaratilmoqda.

F.X.Ibragimovaning monografiyasida bo'lajak chet tili o'qituvchilarining ijtimoiy-madaniy kompetensiyasi muammosini hal etish bo'yicha ma'lum uslubiy, nazariy-pedagogik va nazariy-amaliy qo'llanma keltirilgan[5, 205-b].

G.N.Pirmanovaning "Angliya badiiy merosini o'rganayotgan talabalar uchun nazariy va amaliy asoslar, ingliz tiliga qiziqishni faollashtirish vositasi sifatida" monografiyasi bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining badiiy madaniyatga qiziqishini faollashtirishning nazariy va amaliy asoslarini taqdim etadi.

G.N.Pirmanovaning monografiyasi chet tillarini madaniy kontekstda o'qitish bo'yicha tadqiqotlar uchun alohida qiziqish uyg'otadi. Demak, chet el (rus) va mahalliy pedagogika fanidagi muammoning holati quyidagicha: Bo'lajak o'qituvchining malakasi psixologik, pedagogik va til fanlarini o'rganish jarayonida hal qilingan va hal qilinmoqda. Kasb-hunar ta'limida tizimli-kompetentlik yondashuvining uslubiy asoslari ishlab chiqilib, o'rganilmoqda. Strukturaviy-pedagogik tizim (axborot-ta'lim jarayonlari kontekstida), uning tarkibiy qismlari, ularning funksional-pedagogik mazmuni va vazifalari (umumiy xarakteristikalar bilan) o'rganiladi[6, 216-b].

Bo'lajak chet tili o'qituvchisining kasbiy-pedagogik kompetentli tizimli faoliyati ham pedagogik tizimning yangi g'oyasi kontekstida ko'rib chiqiladi; pedagogik tizimni amaliyotda amalga oshirishga tizimli kompleks yondashuv; o'qituvchining funksional kasbiy va faoliyat vakolatlaridagi ijtimoiy-psixologik asoslar - muloqot, ijtimoiy va pedagogik faoliyat.

Mamlakatimizda ingliz tili xalqaro hamkorlik va ta'lim jarayonlarida muhim ahamiyat kasb etib, yosh mutaxassislar uchun professional va shaxsiy muloqot vositasiga aylanib bormoqda. Shu sababli, bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari uchun tarjima kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, professional tarjima malakasini shakllantirish lingvistik, madaniy, psixologik va texnologik yondashuvlarning uzviy integratsiyasini talab etadi. Xorijiy va mahalliy pedagogik tajribalar shuni isbotlaydiki, tarjima ko'nikmalarini rivojlantirish uchun:

Fanlararo yondashuv asosida o'qitish;

Madaniyatlararo kompetensiyani shakllantirish;

Zamonaviy texnologiyalardan, jumladan, tarjima dasturlaridan samarali foydalanish;

Amaliyotga yo'naltirilgan innovatsion o'qitish metodlarini joriy etish muhimdir.

O'zbekiston ta'lim tizimida tarjima kompetensiyasini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilib, bo'lajak o'qituvchilarning tarjima mahoratini oshirish uchun nazariy va amaliy asoslar takomillashtirilmoqda. Xalqaro tajriba, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va milliy madaniy xususiyatlarni inobatga olgan holda tarjima kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha yangi dasturlar va strategiyalar ishlab chiqilishi lozim.

Kelgusida ushbu yo'nalishda fanlararo tadqiqotlarni kengaytirish, ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish va tarjima sohasida pedagogik metodlarni yanada rivojlantirish dolzarb masala bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2019 yildagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son farmoni <https://lex.uz/docs/-4312785>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Xarakatlar Strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni. – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda.
3. A.X.Saidov. Qiyosiy adabiyotshunoslik tizimida tarjimashunoslik (professor G'aybulla Salomov ilmiy faoliyati misolida) Translation forum – 2022. Volume 2 | special issue 28
4. Болоболова А.В. Совершенствование традиционных подходов при формировании коммуникативной компетенции студентов вузов на материале английского языка. – Ташкент: Фан, 2010. – 150 с.
5. Ибрагимова Ф.Х. Формирование у будущих учителей английского языка интереса к культуре Англии как фактор профессионального совершенствования. – Ташкент: Фан, 2014. – 360 с.
6. Пирманова Г.Н. Теоретико-практические основы изучения студентами художественного наследия Англии как средство активизации интереса к английскому языку. – Ташкент: Фан, 2014. – 216 с.